

УДК 321.02

Погосян Крістіне Григорівна

студентка

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

krisstinn.p@gmail.com

Докаш Оксана Юрївна

кандидат політичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук,
економічної теорії та права

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ»

Анотація. Дослідження присвячено теоретичним аспектам визначення «політичний маркетинг». Доводиться, що маркетинг є не тільки сучасним засобом проведення виборів, а й «постійною технологією» політики. Зазначено, що, з одного боку, низька політична активність спонукає політичні партії вдаватися до технологій політичного маркетингу, а з іншого боку, саме в результаті маркетингового підходу до виборчого процесу кількість людей, які беруть участь у виборах постійно зменшується.

Ключові слова: політичний маркетинг, політичні процеси, вибори, політичний ринок.

Демократичні процеси, які мають місце в Україні на сучасному етапі, потребують нових методів та інструментів дослідження політичної сфери. Це пов'язано, зокрема, з розвитком ринкових відносин, які торкнулися всіх сфер суспільного життя. Для успішного просування політичного «товару», для оптимізації діяльності політичних суб'єктів необхідним стає всебічний аналіз, як самого політичного ринку, так і технологій, використовуваних для його дослідження та вдосконалення. Саме тому політичний ринок України, який сьогодні перебуває на стадії формування та інституціоналізації, привертає особливу увагу дослідників.

У ситуації економічної нестабільності, поліваріантності стилів і методів політичного управління, постійних конституційних змін актуалізується потреба застосування політичного маркетингу як ефективного механізму дослідження політичного ринку. В умовах посилення конкурентної боротьби і технологічної складової політичних процесів більше шансів досягти успіху з'являється в тих політичних лідерів, партій, організацій, які керуються виваженими маркетинговими рішеннями.

Питання застосування концепцій маркетингу відображені в працях таких науковців, як П. Бурдьє, В. Бебик, В. Королько, Є. Морозова, В. Полторак, А. Соловійов, С. Шубін та ін.

Метою статті є аналіз теоретичних підходів до визначення дефініції «політичного маркетингу» як інструменту політичного процесу.

Е. Золотухін стверджує, що «розуміння політичного маркетингу лише як технології організації виборчої кампанії трансформує сутність маркетингового підходу до політики [4, с. 14]». Дослідник описує, що в основі концепції політичного маркетингу лежить твердження про поведінку людини в політичній сфері, яка має багато спільного з поведінкою в економічній галузі. Як під час голосування, так і обираючи одяг в магазині, люди керуються одним і тими ж механізмами сприйняття, запам'ятовування, впізнавання, формування власної думки. Крім того, політичний «товар» – політичні лідери, партії, рухи, програми – подібні до товарів на економічному ринку [4, с. 14].

Дослідник С. Шубін стверджує, що «політичний маркетинговий аналіз як найефективніший спосіб виявлення чинників політичної дії, що сприяють її різноманіттю і одночасно непередбачуваності, необхідно здійснювати одночасно на двох рівнях – теоретичному і прикладному [12, с. 128]». На думку дослідника, до теоретичного маркетингового дослідження та аналізу чинників політичного процесу необхідно включити політичні інститути, політичну владу, політичну поведінку, лідерів політичного процесу, політичну культуру суспільства та політичну ідеологію суб'єктів політичного процесу.

На думку С. Шубіна, теоретичний політичний маркетинговий аналіз політичних процесів як складова політичного маркетингового аналізу, являє собою важливий елемент досліджень широкого кола феноменів політичних дій. Розглядаючи і вивчаючи політичні інститути, політичну владу, політичну поведінку і політичну діяльність, політичне лідерство, політичну культуру суспільства, а також політичну ідеологію, можна ретельніше й продуктивніше сформувати картину всього політичного поля, його суб'єктів і об'єктів [12, с. 134].

Прикладний політичний маркетинговий аналіз принципово зорієнтований на відображення унікальних, одиничних подій і ситуацій. Його прикладна орієнтація передбачає вирішення певних універсальних завдань за дослідження ситуації: розподілу умов, зовнішнього контексту і локалізованих в їх межах подій, виявлення просторово-часових параметрів ситуації, що демонструють основні обмеження діючих акторів, відокремлення всіх діючих в даних обставинах акцій та інтеракцій, конкретних передумов, причин і чинників, що впливають на поведінку суб'єктів, наслідки виникаючих подій [12, с. 135].

На сьогодні не існує єдиного визначення поняття «політичного маркетингу». Деякі дослідники вважають політичний маркетинг різновидом політичних технологій і наголошують саме на прикладній складовій даного процесу [1; 11]. Американський політолог Г. Маузер вважає маркетинг однією з технологій менеджменту, придатною для вирішення окремих соціальних і політичних проблем в умовах конкуренції [4, с. 15].

Ряд авторів визначає політичний маркетинг як діяльність в період виборів та описує його як методи впливу на виборців з метою здобуття влади [5; 6; 8].

Вчений К. Гаджиєв вбачає сутність політичного маркетингу в дослідженні кандидатом на виборчий пост кон'юнктури ринку «свого» округу, в оцінці складності проблеми для визначення передвиборчої тактики [3, с. 382]. Ми погоджуємось з твердженням Е. Золотухіна, що доцільність застосування такого підходу обумовлена тим, що електоральна складова дослідження глибше, адже вибори – плідний ґрунт для застосування маркетингового інструментарію, оскільки в цьому випадку чітко простежується механізм обміну голосів на представництво у владі [4, с. 16].

Е. Золотухін вважає доцільним розглядати політичний маркетинг як теорію і сукупність практичних засобів, які використовуються політичними суб'єктами для визначення своїх цілей, програм, цінностей, для дослідження суспільних потреб та їх одночасного формування, для забезпечення політичних і управлінських рішень [4, с. 18].

Деякі українські науковці також вважають політичний маркетинг різновидом політичних технологій. Так, В. Бебик під політичним маркетингом розуміє «сукупність форм, методів і технологій дослідження, проектування, регулювання і впровадження в суспільно-політичну практику тих чи інших настанов суспільної свідомості з метою завоювання та утримання контролю за ринком влади [2, с. 173-174]». «Дослідження політичного ринку, – наголошує дослідник, – передбачає використання переважно класичних методів політології: системного та порівняльного аналізу, експертних та соціологічних опитувань, соціально-політичних досліджень, моделювання, математично-систематичних методів обробки даних» [2, с. 82].

Доречною видається позиція О. Морозової, яка вважає політичний маркетинг сплавом теорії і практики, академічною і практичною дисципліною, завдяки якій політика є не лише мистецтвом, а й наукою [7, с. 58-59].

Іншу точку зору висловлює Н. О'Шогнессі, на думку якого «все ширше запровадження маркетингових технологій у політику грає проти політичних партій. Якщо раніше політичні партії акумулювали в своїх платформах вимоги багатьох груп інтересів, у нову епоху кандидати одержали можливість взаємодіяти із зацікавленими групами прямо, уникаючи партійного посередництва [9, с. 438]».

Фактором розвитку технологій політичного маркетингу варто вважати не просто зниження лояльності виборців. як в усталених західних, так і в молодих демократичних державах, а й зниження політичної активності як такої, як у США, так і у Західній Європі.

С. Пшизова зазначає: «Громадяни тепер не тільки частіше утримуються від участі в голосуванні й вступу в політичні партії, але й взагалі стали проявляти набагато менше активності в соціальному житті. Політичні волонтери стають рідкістю, поступаючись місцем професіоналам і найманим співробітникам [10, с. 39]». Так, наприклад, за даними Французького центру вивчення суспільної думки рекорди з абсентеїзму б'є Франція. Третина громадян цієї країни не хотіли йти на виборчі дільниці у день проведення

президентських виборів 22 квітня 2012 року, 32% виборців збиралися утриматися від голосування в першому турі виборів – це на 2% більше, ніж два тижні до того [13], що свідчить про явне зниження інтересу електорату до передвиборних кампаній кандидатів. Однак, справедливості заради, варто зазначити, що очікуваний другий тур, у який, вийшли Саркозі й кандидат від соціалістів Олланд викликав більший інтерес у громадян. За даними того ж опитування, у другому турі в голосуванні планували взяти участь уже 43% виборців [13]. Парадокс полягає в тому, що з одного боку, низька політична активність спонукає політичні партії вдаватися до технологій політичного маркетингу, з іншого боку, саме в результаті маркетингового підходу до виборчого процесу в країнах Заходу у виборах бере участь усе менше й менше людей.

Узагальнюючи вищенаведене, зазначимо, що політичний маркетинг, знання його теорії та практики, які застосовуються для вивчення політичного процесу є необхідною умовою розвитку демократії. Успішно організована і здійснена робота з політичного маркетингу допомагає оперативніше і своєчасно виявити й ліквідувати недоліки в стратегічному плануванні, організації та реалізації діяльності, а також у системі управління загалом, налагоджувати тісну співпрацю із суспільством.

Список використаних джерел:

1. Анохин М. Политические технологи / М. Анохин // Весник Российского университета дружбы народов. – 2000. – № 2. – С. 101-104.
2. Бебик В. Менеджмент виборчої кампанії і ресурси, технології, маркетинг [Текст] / В. Бебик. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.
3. Гаджиев К. Политическая наука / К. Гаджиев. – М. : Международные отношения, 1996. – 400 с.
4. Золотухін Е. Політичний маркетинг: багатозначність поняття / Е. Золотухін // Політичний менеджмент. – 2007. – № 5. – С. 13-22.
5. Ильясов Ф. Политический маркетинг: Искусство и наука побеждать на выборах [Текст] / Ф. Ильясов. – М. : ИМА-пресс, 2000. – 200 с.
6. Ковлер А. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт [Текст] / А. Ковлер. – М. : ИГП РАН, 1995. – 116 с.
7. Морозова Е. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии [Текст] / Е. Морозова. – М. : “Российская политическая энциклопедия”, 1999. – 247 с.
8. Музыкант В. Теория и практика современной рекламы [Текст] / В. Музыкант. – Ч. 2. –

- М. : Евразийский регион, 1998. – 328 с.
9. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход [Текст] / Дж. О’Шонесси. – СПб. : Питер, 2002. – 745 с.
 10. Пшизова С. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе / С. Пшизова // Полис. – 2000. – № 2. – С. 30-44.
 11. Соловьев А. Политология: Политическая теория, политические технологии [Текст] / А. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 559 с.
 12. Шубін С. Політичний маркетинговий аналіз як метод дослідження політичних процесів / С. Шубін // Політичний менеджмент. – 2005. – № 2. – С. 127-137.
 13. Sondage jour du vote – 22 avril 2012 : Premier tour de l’élection présidentielle 2012 – profil des électeurs et clés du scrutin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1848.

THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING DEFINITION OF «POLITICAL MARKETING»

Annotation. Research is devoted to theoretical aspects of the definition of «political marketing». We prove that marketing is not only modern means of elections, but «constant technology» policy. It is shown that, on the one hand, the low political activity encourages political parties to resort to political marketing technologies, on the other hand, the resulting marketing approach to electoral number of people who participate in elections constantly decreasing.

Keywords: political marketing, political processes, elections, political market.